

(GT10 - Reconhecendo corpos, tecnologias e espécies companheiras)

**Tecendo um Futuro Ecológico:
O Potencial do Biodesign feito com algas no Design e na Moda Latino-Americana**

Mestrando Eduardo Menezes de Amorim (UnB)
Dr. Breno Tenório R. de Abreu (UnB)

RESUMO

Esta pesquisa investiga a inserção das algas marinhas como biomateriais no ecossistema do design e da moda latino-americana, cartografando iniciativas que articulam esses organismos em processos criativos e produtivos inovadores. A abordagem metodológica fundamenta-se na cartografia conceitual inspirada em Suely Rolnik, Gilles Deleuze e Félix Guattari, permitindo a análise dos fluxos de subjetivação e transformações no campo do biodesign. Exemplos de referência incluem Phycolabs (Brasil), Margarita Talep (Chile) e Biomaterialista (Argentina), que desenvolvem bioplásticos, biocouros e embalagens biodegradáveis. Os resultados preliminares revelam que, apesar do potencial disruptivo desses biomateriais, desafios estruturais como processos de secagem, viabilidade industrial e escalabilidade persistem. A pesquisa enfatiza a urgência de políticas públicas robustas, investimentos em pesquisa aplicada e colaborações transdisciplinares para consolidar o biodesign marinho como uma alternativa sólida e ecologicamente responsável para a moda latino-americana.

Palavras-chave: Biodesign; Algas Marinhas; América Latina, Cartografia.

Abstract

This study investigates the incorporation of seaweed as biomaterials within the Latin American design and fashion ecosystem, mapping initiatives that integrate these organisms into innovative creative and productive processes. The methodological framework is grounded in conceptual cartography inspired by Suely Rolnik, Gilles Deleuze, and Félix Guattari, facilitating the analysis of subjectivation flows and transformations within the biodesign field. Notable examples include Phycolabs (Brazil), Margarita Talep (Chile), and Biomaterialista (Argentina), which develop bioplastics, bioleathers, and biodegradable packaging. Preliminary findings indicate that, despite the disruptive potential of these biomaterials, structural challenges such as drying processes, industrial feasibility, and scalability persist. This research underscores the urgency of robust public policies, applied research investments, and transdisciplinary collaborations to establish marine biodesign as a viable and ecologically responsible alternative for Latin American fashion.

Keywords: Biodesign; Seaweed; Latin America, Cartography.

INTRODUÇÃO

A indústria da moda, embora criativa e dinâmica, enfrenta desafios significativos em relação à sustentabilidade ambiental e social. O aumento da produção e do consumo de roupas tem gerado impactos negativos, como degradação ambiental, poluição hídrica e exploração de

mão de obra. Diante desse cenário, torna-se essencial repensar os modelos tradicionais de produção e consumo, buscando alternativas mais éticas e sustentáveis.

Os biomateriais surgem como uma solução inovadora dentro do biodesign, oferecendo alternativas renováveis para substituir materiais derivados do petróleo, como o poliéster. Desenvolvidos a partir de fontes biológicas como algas e micélios de fungos, esses materiais são biodegradáveis e promovem uma economia circular, reduzindo impactos ambientais. Na América Latina, pesquisas têm explorado o potencial das algas para a moda sustentável, aproveitando a biodiversidade marinha e promovendo práticas adaptadas às condições locais.

Esta pesquisa tem como objetivo cartografar projetos de design que utilizam biomateriais à base de algas na América Latina. Busca-se compreender as práticas emergentes de cultivo e aplicação desses materiais, considerando seus impactos ecológicos e sociais. A proposta é contribuir para um futuro mais sustentável e integrado, valorizando saberes culturais e gerando oportunidades para comunidades locais.

DESIGN DE MODA, SUSTENTABILIDADE E CARTOGRAFIAS DECOLONIAIS

A indústria da moda, embora influente e criativa, é reconhecida como uma das mais impactantes ambientalmente. De acordo com a UNCTAD (2021), ela é responsável por aproximadamente 10% das emissões globais de carbono e consome cerca de 93 bilhões de metros cúbicos de água por ano — volume equivalente às necessidades de cinco milhões de pessoas. Além disso, contribui com 20% da poluição industrial da água em escala mundial, o que evidencia a urgência de repensar suas práticas de produção e consumo.

No plano social, persistem condições de trabalho precarizadas, especialmente nos países que sustentam a lógica da moda rápida, com jornadas exaustivas, baixos salários e ambientes inseguros. Diante desse cenário, surge a necessidade de modelos alternativos que repensem a cadeia produtiva de forma sistêmica, incorporando sustentabilidade como valor estruturante.

Os biomateriais apresentam-se como uma resposta promissora. Derivados de fontes biológicas renováveis e biodegradáveis, esses materiais reduzem a dependência de insumos

fósseis e minimizam o impacto ambiental. Iniciativas como o uso de fibras de banana, resíduos agrícolas e o Piñatex — tecido feito a partir das folhas do abacaxi — ilustram o potencial de inovação com baixo impacto (UNCTAD, 2021).

Entre as alternativas emergentes, os biomateriais derivados de algas ganham destaque. Organismos aquáticos que variam de micro a macroestruturas, como kelps e sargassos, as algas possuem propriedades biotecnológicas que favorecem sua aplicação em diferentes setores. Os kelps, por exemplo, são utilizados para extração de alginato no Chile e na Argentina, enquanto os sargassos vêm sendo explorados como fonte de biomassa, biocombustível e bioplásticos.

No campo do design de moda, esses materiais estão sendo convertidos em filmes, fibras e tintas naturais biodegradáveis, como nas colaborações entre Charlotte McCurdy e a marca Phillip Lim, que exploram o uso de algas para roupas carbono-negativas.

Entretanto, a incorporação desses materiais não se resume à dimensão técnica. Ela demanda também uma transformação cultural e epistêmica no campo do design. A América Latina, com sua multiplicidade de contextos e cosmologias, propicia um terreno fértil para esse deslocamento. O design latino-americano se constitui a partir de uma diversidade de saberes, práticas e territórios, em diálogo com tradições indígenas, experiências urbanas e memórias coloniais. Esse cenário desafia o pensamento hegemônico e abre espaço para epistemologias plurais.

Nesse sentido, torna-se central a crítica à colonialidade, entendida como um sistema de poder que persiste após o fim do colonialismo formal, moldando estruturas de conhecimento, cultura e política no Sul Global (Ndlovu-Gatsheni, 2013). A decolonialidade, por sua vez, propõe desestabilizar essas lógicas, promovendo a valorização de saberes ancestrais e a rearticulação das práticas de design a partir de suas territorialidades.

No design de moda, isso implica repensar não apenas a estética, mas o próprio processo de criação. Incorporar técnicas artesanais locais como parte integrante do projeto — e não apenas como ornamento — é um gesto político. Trata-se de reconfigurar o papel do designer e abrir espaço para uma produção colaborativa, que reconheça a agência das comunidades envolvidas. Redes latino-americanas têm fortalecido esse movimento por meio de feiras, laboratórios,

publicações e exposições que expandem o alcance do design decolonial.

A partir dessa perspectiva, a cartografia se apresenta como um método investigativo potente. Inspirada na proposta de Suely Rolnik (1989), a cartografia não se restringe a um mapeamento geográfico, mas atua como ferramenta de leitura das forças em movimento. Ela permite captar fluxos de desejo, resistências e potências, operando como uma forma de conhecimento que não é estática, mas atravessada pela subjetividade e pela história.

Deleuze e Guattari (2011) expandem essa abordagem ao propor o rizoma como modelo analítico. Diferente de uma estrutura hierárquica, o rizoma é múltiplo, não linear, e permite conexões inesperadas entre elementos aparentemente distantes. No campo do design, essa imagem permite visualizar redes de práticas que se entrelaçam por afinidades temáticas, territoriais ou éticas. O conceito de linha de fuga, também proposto pelos autores, marca os momentos de ruptura e reinvenção que impulsionam novos caminhos de criação.

A articulação entre sustentabilidade, biomateriais e decolonialidade, portanto, pode ser explorada por meio de uma cartografia rizomática. Essa cartografia permitirá mapear iniciativas latino-americanas que integram tecnologia, tradição e inovação, valorizando processos locais e experimentações radicais. Mais do que registrar práticas, trata-se de construir uma visualização dinâmica e crítica de um ecossistema em expansão — um rizoma vivo que projeta outras formas de existir, vestir e produzir no mundo.

NAVEGAR É PRECISO

A base desta sessão é o cruzamento de dados obtido através da coleta de informação do capítulo anterior. Em um primeiro momento, será desenvolvida uma tabela que visa catalogar através de propriedades específicas, como anda o desenvolvimento de materiais baseados em algas.

No contexto da pesquisa sobre iniciativas que trabalham com biodesign na moda, tendo como insumo principal as algas marinhas na América Latina, a cartografia, conforme conceituada por Suely Rolnik, Guattari e Deleuze oferece uma abordagem poderosa para mapear

as múltiplas camadas. Essa tabela servirá como uma ferramenta para organizar e analisar as iniciativas com um olhar profundo e crítico. Tais elementos permitem que sejam capturadas as nuances e complexidades dessas práticas, oferecendo uma visão mais completa e possivelmente mais engajada.

No contexto da pesquisa sobre iniciativas que trabalham com biodesign na moda, tendo como insumo principal as algas marinhas na América Latina, a cartografia, conforme conceituada por Suely Rolnik, Guattari e Deleuze oferece uma abordagem poderosa para mapear as múltiplas camadas. Essa tabela servirá como uma ferramenta para organizar e analisar as iniciativas com um olhar profundo e crítico. Tais elementos permitem que sejam capturadas as nuances e complexidades dessas práticas, oferecendo uma visão mais completa e possivelmente mais engajada.

Ao observarmos nos conceitos propostos pelos autores e apresentados no capítulo anterior, é possível começar a construir um paralelo com tais fundamentos e suas respectivas aplicações práticas através de um cruzamento de dados coletados a partir de uma reflexão decolonialista onde o foco de todo trabalho é resgatar um olhar para o continente Latino-Americano e seu território, físico e emocional.

Em contextos de decolonialidade, o rizoma pode ser particularmente interessante. Ao rejeitar hierarquias e modelos de organização centralizados, ele oferece uma forma de estruturar o conhecimento que valoriza as múltiplas vozes e histórias em vez de priorizar uma única narrativa dominante. Isso ressoa com as práticas de decolonialidade, que buscam dismantelar a centralização do conhecimento e valorizar as perspectivas locais, comunitárias e diversas.

Diferentemente do mapeamento científico tradicional, que busca uma posição objetiva e neutra, o cartógrafo na perspectiva de Rolnik é peça fundamental. Ele se move e se transforma junto com os processos que observa, consciente de que sua própria subjetividade influencia o mapa que produz. Esse deslocamento da neutralidade é essencial para uma cartografia que realmente capte a complexidade da subjetividade e do desejo.

A proposta de cartografia desenvolvida neste projeto de mestrado visa mapear criadores que trabalham com algas, utilizando uma abordagem interdisciplinar que entrelaça os conceitos

de design, sustentabilidade e decolonidade. Para tanto, foi elaborada uma tabela que sintetiza os aspectos fundamentais de cada projeto, permitindo uma análise comparativa e uma compreensão mais profunda das práticas contemporâneas de moda e biodesign. Essa tabela é estruturada em sete colunas que abordam desde a identificação dos criadores até a análise sensorial de suas produções.

Iniciativa é a primeira coluna, onde o nome do criador(a), da empresa ou da pesquisa é registrado. Essa identificação não é meramente nominal, mas representa uma ponte para o entendimento da singularidade de cada projeto e de suas respectivas narrativas. A individualidade dos criadores, segundo Rolnik (1989), é fundamental na construção de uma cartografia que busca captar a multiplicidade de subjetividades e desejos que atravessam o campo do design. Ao documentar esses nomes, o projeto busca ressaltar a importância de cada voz na construção de um futuro sustentável e inclusivo.

A **Localização** se revela como um elemento crucial para a análise das práticas de design. O contexto local não apenas molda as práticas criativas, mas também influencia a relação que os criadores estabelecem com os materiais e as tradições. Deleuze e Guattari (2011) enfatizam que a territorialidade e a cultura são fundamentais na construção de subjetividades, e o mapeamento geográfico possibilita entender como cada criador se posiciona em relação às especificidades de seu ambiente. Essa conexão entre local e prática de design promove uma reflexão sobre como as particularidades culturais podem ser valorizadas e incorporadas na produção contemporânea.

A **Aplicação** é outro ponto essencial a ser explorado. A forma como as algas são utilizadas — seja como tecidos, pigmentos ou acessórios — reflete não apenas a inovação técnica, mas também a ética envolvida no design. Ao observarmos o momento da criação de novos itens, a escolha dos materiais deve estar alinhada com uma perspectiva sustentável, que considere o impacto ambiental e social das práticas de produção. Neste sentido, o estudo das aplicações materiais revela a capacidade dos criadores de transformar saberes tradicionais em novas formas de expressão, contribuindo para a construção de uma estética que dialogue com questões contemporâneas.

A coluna **Nível** se refere desenvolvimento das iniciativas, onde se busca identificar em

que estágio os projetos se encontram: se em fase experimental, de protótipo, comercialização ou já consolidados. Esse aspecto é fundamental para entender as potências de mutação de cada projeto, conforme sugerido por Rolnik (1989), cada nível de desenvolvimento carrega consigo um conjunto de desafios e oportunidades que podem impactar a trajetória dos criadores. A análise desse desenvolvimento permite que se identifiquem não apenas os sucessos, mas também as barreiras enfrentadas na busca por uma prática sustentável e decolonial.

A categoria **Moda** foi introduzida para examinar o potencial de cada iniciativa de biomateriais em relação à sua aplicação na indústria da moda, especificando de que maneira esses materiais podem promover práticas sustentáveis nesse setor. Essa análise busca mapear como as inovações em biomateriais dialogam com as necessidades e demandas da moda, que historicamente consome grandes quantidades de recursos e gera resíduos em larga escala. Com essa categoria, é possível observar as diversas maneiras pelas quais esses materiais podem ser aplicados em roupas, acessórios e embalagens, integrando estética e funcionalidade e reforçando um compromisso com práticas ecológicas e decoloniais

Decolonidade aparece como um elemento central nas práticas de design contemporâneo, onde se busca romper com legados coloniais e valorizar saberes locais. O reconhecimento das vozes marginalizadas e a promoção de práticas que desafiem as normas hegemônicas são fundamentais para a construção de uma subjetividade coletiva mais rica e diversificada. Nesse contexto, a análise de como cada criador incorpora esses elementos de decolonidade revela a complexidade das relações entre cultura, identidade e resistência, conforme discutido por Santos (2010).

Por fim, a coluna dedicada aos **Aspectos Sensoriais** permite explorar a abordagem material de cada projeto e como essa se comunica com o público. A forma como os materiais são apresentados e o aspecto visual criados pelas iniciativas dialogam com suas intenções e conceitos, estabelecendo uma narrativa que ressoa com as questões contemporâneas de sustentabilidade e identidade. Como afirmam Deleuze e Guattari (2011), os aspectos sensoriais não são apenas uma questão de forma, mas uma construção que envolve questões de poder, resistência e expressão cultural. Ao mapear aos aspectos sensoriais, buscamos compreender

como eles se tornam um meio de comunicação e de afirmação das potências criativas dos indivíduos.

Dessa forma, a tabela proposta (Tabela 1) não apenas organiza informações, mas também serve como um recurso para a reflexão crítica sobre as práticas de design contemporâneo, promovendo uma visão integrada e multidimensional dos projetos que trabalham com algas.

Tabela 1. Filtros Aplicados

Iniciativa	Localização	Aplicação	Nível	Moda	Decolonidade	Aspectos Sensoriais
Nome do Criador(a) ou Iniciativa	País/Região	Como e quais algas são aplicadas?	Experimental, protótipo em produção, ou comercializado	De que forma a iniciativa de conecta com a moda?	Avaliar se as iniciativas incorporam perspectivas decoloniais e como	Características visuais, materiais, forma, superfície e como o material é apresentado

O MAPA DA ALGA

Deleuze e Guattari contrastam o rizoma com a árvore para ilustrar diferentes formas de conhecimento. A árvore representa um pensamento hierárquico e linear, enquanto o rizoma propõe conexões múltiplas e descentralizadas. Essa ideia orienta a análise do uso de biomateriais derivados de algas na moda sustentável, explorando iniciativas inovadoras que redefinem práticas produtivas e reduzem impactos ambientais.

A **Phycolabs**, liderada por **Thamires Pontes** no Brasil, destaca-se ao desenvolver biomateriais à base de algas, promovendo impacto positivo em comunidades locais e na regeneração dos oceanos. Sua atuação reflete a cartografia do desejo de Suely Rolnik, ao desafiar a indústria têxtil tradicional e introduzir alternativas sustentáveis aos materiais petroquímicos.

No Chile, **Margarita Talep** propõe bioplásticos biodegradáveis derivados de algas, reforçando uma perspectiva decolonial ao valorizar recursos locais e a economia circular. Sua abordagem desafia o modelo industrial hegemônico e integra estética e sustentabilidade, criando

um mapa de relações entre design, meio ambiente e consumo consciente.

Carolina Etchevers, com o **Biomaterialista** na Argentina, pesquisa biocouros e biofios a partir de resíduos vegetais, buscando autonomia na produção de materiais têxteis sustentáveis. Seu projeto se insere na cartografia de Deleuze e Guattari como um “território móvel”, em constante adaptação às condições locais. Além disso, sua estética natural se alinha à “estética de resistência” de Rolnik, ao romper com a lógica industrial e propor um novo olhar sobre o tempo e os processos de criação.

Apesar de promissoras, essas iniciativas ainda enfrentam desafios estruturais, como a falta de infraestrutura e investimentos. A biotecnologia azul na América Latina encontra terreno fértil devido à biodiversidade marinha, mas sua expansão exige políticas públicas, redes colaborativas e incentivos à pesquisa.

Os projetos analisados demonstram a diversidade de aplicações das algas na moda sustentável, desde bioplásticos para embalagens (Talep) até biofios e biocouros para vestuário (Etchevers) e materiais inovadores para o setor têxtil (Phycolabs). Cada um contribui para a construção de um design sustentável latino-americano, rompendo com modelos industriais convencionais e fortalecendo uma abordagem mais ecológica e culturalmente enraizada.

O avanço desse campo depende da criação de políticas públicas, incentivos à inovação e maior colaboração entre pesquisadores, designers e cientistas. Ao integrar biotecnologia e design, a moda sustentável latino-americana pode consolidar-se como referência global, promovendo um futuro mais equilibrado entre estética, ecologia e responsabilidade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avalia criticamente o potencial das algas marinhas como matéria-prima sustentável no design de moda, destacando sua viabilidade dentro de uma economia regenerativa. Ao explorar esse material abundante e subutilizado na América Latina, busca-se incentivar práticas ecologicamente responsáveis e culturalmente sensíveis, promovendo uma moda que valoriza a biodiversidade local e a inovação sustentável.

A pesquisa pode servir como base para futuras iniciativas acadêmicas e práticas criativas, inspirando a produção de vestuário que reflita a identidade latino-americana e contribua para a preservação ambiental. Além disso, abre caminhos para novas técnicas têxteis e colaborações interdisciplinares entre designers, cientistas e engenheiros de materiais.

Apesar dos desafios inerentes à introdução de novos biomateriais na indústria, esses obstáculos representam oportunidades para fortalecer o desenvolvimento sustentável. Superá-los poderá consolidar a moda latino-americana na vanguarda do design ecológico, alinhando estética, inovação e responsabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS

- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs 1: capitalismo e esquizofrenia*. São Paulo: Ed. 34/1995, 2ª edição, 2011.
- NATIONAL GEOGRAPHIC. Moda sustentável: uma alternativa verde ao 'fast fashion' Disponível em: < <https://surl.li/dopsqy> > Acesso em: <05/04/2025>
- NDLOVU-GATSHENI, Sabelo J. *Why Decoloniality in the 21st Century?*. Joanesburgo: The Thinker, vol. 48, pp. 10-15, 2013.
- ROLNIK, Suely. *Cartografia Sentimental: Transformações Contemporâneas do Desejo*. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.
- SANTOS, B. de S. *A Crítica da Razão Indolente: Contra o Desperdício da Experiência*. São Paulo: Ed. Cortez, 2010.
- RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. *Biologia vegetal*. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

Como citar este texto:

AMORIM, Eduardo M.; ABREU, Breno T. R. Tecendo um Futuro Ecológico: O Potencial do Biodesign feito com algas no Design e na Moda Latino-Americana. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.